

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

Д. С. Раимжанова¹, А. А. Алишов², Суйоркул к. Б.³

^{1,3} Преподаватель Ошского технологического университета имени М.Адышева,

² и.о. доцент Ошского технологического университета имени М.Адышева,

^{1,3} М. Адишев номидаги Ош технология университети ўқитувчиси,

² М. Адишев номидаги Ош технология университети доценти вазифасини бажарувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388439>

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития дизайнерского образования в XXI веке. Рассматриваются ключевые проблемы, такие как разрыв между теорией и практикой, устаревшие методика преподавания и недостаток междисциплинарного подхода. Особое внимание уделено необходимости интеграции цифровых технологий и проектного обучения в образовательный процесс, а также перспективам использования инновационных методов, таких как искусственный интеллект. В статье анализируются современные тренды в образовании дизайнеров, а также предлагаются пути для улучшения качества подготовки специалистов, соответствующих требованиям быстро меняющегося рынка труда. На основе изучения зарубежного опыта и актуальных исследовательских тенденций предлагаются рекомендации для оптимизации образовательных программ в сфере дизайна.

Ключевые слова: дизайнерское образование, цифровые технологии, междисциплинарность, инновации, проектное обучение.

Abstract. The article is dedicated to the analysis of problems and prospects of design education development in the 21st century. The key problems are discussed, such as the gap between theory and practice, outdated teaching methods, and the lack of interdisciplinary approaches. Special attention is given to the necessity of integrating digital technologies and project-based learning into the educational process, as well as the prospects of using innovative methods, such as artificial intelligence. The article analyzes modern trends in design education and suggests ways to improve the quality of training specialists who meet the requirements of the rapidly changing labor market. Based on the study of foreign experience and current research trends, recommendations are provided for optimizing educational programs in the field of design.

Keywords: design education, digital technologies, interdisciplinarity, innovation, project-based learning.

Аннотация. Мақола XXI асрда дизайн таълими ривожланишининг муаммолари ва истиқболларини таҳлил қилишга бағишланган. Назарий ва амалий билимлар ўртасидаги тафовут, эскирган ўқитиш усуллари ҳамда фанлараро ёндашув етишмаслиги каби асосий муаммолар кўриб чиқилади. Таълим жараёнига рақамли технологиялар ва лойиҳавий ўқитишни интеграция қилиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилган, шунингдек, сунъий интеллект каби инновацион усуллардан фойдаланиш истиқболлари муҳокама қилинган. Мақолада дизайнерлар таълимидаги замонавий тенденциялар таҳлил қилиниб, тез ўзгараётган меҳнат бозори талабларига жавоб бера оладиган мутахассисларни тайёрлаш сифати яхшиланиши учун ечимлар таклиф этилган. Хорижий тажриба ва долзарб тадқиқот йўналишлари асосида дизайн соҳасидаги таълим дастурларини

оптималлаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: дизайн таълими, рақамли технологиялар, фанлараро ёндашув, инновациялар, лойиҳавий ўқитиш.

Введение

Дизайн как область знаний и практик стремительно развивается, оказывая влияние на множество аспектов жизни, от промышленности до искусства. В связи с быстро меняющимся миром дизайнерское образование становится важным инструментом подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой экономики и многослойной культурной среды. Однако современные образовательные программы сталкиваются с рядом проблем, таких как разрыв между теорией и практикой, использование устаревших методик преподавания и необходимость интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Эти вызовы требуют комплексного подхода к реформированию образовательных программ, чтобы подготовить студентов к требованиям современного рынка и создать условия для их успешной профессиональной карьеры.

Первой проблемой является разрыв теории и практики, то есть разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками, которые студенты получают в процессе обучения. Часто образовательные программы в области дизайна акцентируют внимание на теории и концептуальных подходах, но не дают достаточных навыков для реальной работы в условиях современной индустрии дизайна [3]. Это приводит к тому, что выпускники сталкиваются с трудностями при поиске работы, так как работодатели требуют практических навыков, а не только теоретической базы. Решение этой проблемы заключается в активном вовлечении студентов в реальные проекты, в сотрудничестве с производством и в использовании проектного обучения, которое помогает интегрировать теорию с практикой.

Второй проблемой является преподавание с отжившей методикой обучения. В современных образовательных программах в области дизайна часто встречаются вопросы, которые доводятся до студентов в устаревшем методе преподавания, что не соответствует темпам развития технологий и индустриальных изменений. Например, многие учебные заведения до сих пор ориентируются на традиционные подходы, в то время как требования дизайн индустрии включают в себя цифровые навыки, работу с новыми технологиями и понимание глобальных тенденций. Неиспользование актуальных методов обучения ведет к отставанию студентов от требований рынка и снижению качества подготовки кадров [1]. Такие молодые специалисты не соответствуют требованиям работодателей и испытывают трудности с трудоустройством.

Третья проблема нет связи с гуманитарными предметами такими как психология, технологий, маркетинга и инженерии. Многие учебные программы не обеспечивают необходимое сочетание этих знаний. В результате, дизайнеры часто оказываются недостаточно подготовленными для работы в условиях многослойных и комплексных задач, которые требуют интеграции различных областей знаний [4]. Забывается народное искусство, важно интегрировать изучение национального искусства, включая рисунки (Рис. 1.), орнаменты и узоры, чтобы сохранить культурное наследие Средней Азии, искусство изображения, дизайн,

Рис. 1. Наскальные изображения марала

архитектуру, культуру одежды. Также в современном обучении требуется ввести психологию, где 20% была связано с общей психологией, а 80% с психологией дизайнерского дела. У студентов следует развивать национальную психологию, подход к ней, думать о дизайне в нашей географической среде, климатических условиях. К примеру, вместо стекла можно использовать панжару, что подчеркивает связь с народными традициями и локальным подходом к дизайну. Светлые и открытые пространства достигаются не за счёт остекления, а благодаря использованию ажурных решёток, которые создают прохладу, защищая от прямых солнечных лучей (Рис. 2.).

Рис. 2. Фрагмент фасада гостиницы «Узбекистан». Ташкент.

Четвертая проблема быстрое изменение в потребности более совершенных качественных продуктов от современной технологии производств заставляют преподавателей профессиональных, высших и средних заведениях постоянно адаптировать методики преподавания и учитывать новые технологические материалы в дизайне. Это связано с тем что индустрия дизайна не стоит на месте, а новые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и виртуальная реальность, оказывают все большее влияние на процессы дизайна и производственные технологии.

Поэтому образовательные программы должны быть более гибкими, быстро ориентирующимися и изменяющимися в зависимости от роста искусственного интеллекта, машинного обучения. От преподавателя требуется показать студенту, как это правильно использовать в реальности.

Перспективы развития дизайнерского образования. Внедрение в образовательную деятельность цифровых инструментов позволяют повысить учебный процесс и значительно улучшить качество образования. Использование виртуальных лабораторий, онлайн-курсов, компьютерного моделирования и знания различных технологий дадут студентам приобрести навыки, которые будут соответствовать требованиям современного уровня жизни. Это возможность для каждого преподавателя создать интерактивный и индивидуальный подход к обучению студентов [2].

Проектное обучение — это практические занятия, позволяющие студентам самостоятельно и с контролем преподавателя работать и решать реальные задачи. Что способствует лучшему освоению теоретических знаний и развитию практических навыков. Совместное сотрудничество с дизайнерскими фирмами, проектными институтами открывает путь студентам к реальной профессиональной деятельности и ориентации в любых дизайнерских организациях. Такие стажировки, производственные практики предоставляют возможность лучшего трудоустройства после окончания учебы. Активное участие студентов в профессиональных конкурсах, выставках, научных конференциях под руководством наставников из преподавательского состава ВУЗа, подготовит и откроет рабочую способность студента и научит работать в команде.

Образовательные программы должны включать наибольшее разнообразие интересов студентов, чтобы каждый студент под руководством преподавателя мог выразить индивидуальное восприятие. Программа в этом случае обеспечивает и общий и индивидуальный подход в теории и практике обучения. Модульная система в программе обучения позволяет студентам осваивать дисциплину, в зависимости как преподаватель индивидуально разбил материал предмета на модули. Студент должен иметь возможность сдавать свой модуль в определенный срок и иметь время на пересдачу. Индивидуальный подход преподавателя к модульной системе может повысить знания и умения студента у которых будет развитие роста в освоении своей профессии и способность работать эффективно в различных областях дизайнерского дела.

Заключение

Современное дизайнерское образование требует серьезных изменений. Для того чтобы подготовить специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда, необходимо иметь в каждом учебном заведении хорошую материальную базу на современном уровне. Иметь связи с учебными заведениями того же направления в различных городах и государствах для обмена опытом преподавателей, участие студентов в профессиональных конкурсах, выставках и в научных конференциях. А для преподавателей на международном уровне следует проводить мастер классы, тренинги от ведущих академиков-профессоров, дизайнеров, членов союза архитекторов, художников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Боннер, Т. Образование в цифровую эпоху: Как меняются подходы к обучению дизайнеров. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
2. Лаурил, Б. The New Media Reader. – Cambridge, MA: MIT Press, 2013. – 832 p.
3. Норман, Д. Дизайн привычных вещей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 416 с.

4. Шнайдерман, Б. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. – Boston: Pearson, 2018. – 672 p.